

MUZÍKA TÁLIMIN OQÍTWĐÍ JETILISTIRIW

Kulnazarova Janar

ÓZMKÓMI NF “Folklor hám etnografiya” kafedrası

“Folklor hám etnografiya” qaniygeligi sırtqı bólim 2-kurs studentı

Lola Maxamatdinova

Folklor ham etnografiya kafedrası docenti,
pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10460744>

Annotaciya. Bul maqalada muzıka tálimin oqıtıwdı jetilistiriw hámde hukimetimiz tárepinen qaratilıp atırǵan qarar haqqında sóz etilgen.

Gilt sózi: Muzıka, mektep, qarar, pedagogikalıq texnologiyalar, tálim, tárbiya, ziyrek oqıwshı.

IMPROVING THE TEACHING OF MUSIC EDUCATION

Abstract. This article talked about improving the teaching of music education, as well as about the decision taken by our state.

Key words: music, school, solution, pedagogical technologies, education, upbringing, insightful student.

УЛУЧШЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. В этой статье говорилось о совершенствовании преподавания музыкального образования, а также о решении, принимаемом нашим государством.

Ключевое слово: музыка, школа, решение, педагогические технологии, образование, воспитание, проницательный ученик.

Ministrler kabinetiniń “2004-2009 jıllarda mektep bilimlendiriwın rawajlandırıw Mámleketlik ulıwma milliy baǵdarın ámelge asırıw haqqında” ǵı qararı tiykarında muzıka tálimin oqıtıwdı jetilistiriw, ulıwma bilim beretuǵın mekteplerinde muzıka páninen tek ǵana joqarı maǵlıwmatlı qánigelardıń jumıs alıp barıwı zárúrligin óz aldına ayırıqsha atap ótiwimiz kerek. Mekteplerde ótkerilip hám rejelestirilgen barlıq jıyınlardıń kórkem ádebiy bóliminde oqıwshı jaslardıń qatnasıwındaǵı shıǵıwlardı jolǵa qoyıw, muzıka sabaqlarınan tısqarı muzıka dógereklerin baslawısh hám joqarı klasslarda shólkemlestiriw, rayonlarda, ayaqlarda, Respublika kóleminde shólkemlestirilgen mektep jasındaǵı oqıwshı jaslar kórik tańlawlarında qatnasıwǵa tartıwımız hám muzıka sabaqlarına aldınǵı pedagogikalıq texnologiyalar tiykarında

shólkemlestiriwimiz لازم. Ziyrek oqıwshı jaslardı ruwxıy jaqtan xoshametlewlerdi birinshi orınǵa qoyıwımız kerek.

- Demek, bunday talaplardı orınlaw ushın muzıka oqıtıwshısı baqshalar hám ulıwma bilim beretuǵın mekteplerde qanday jumıs júrgiziw لازم hám nelerdi biliwi zárúr.

Dástlep muzıka oqıtıwshısı hár tárepleme ózi de ruwxıy hám teoriyalıq hám ámeliy bilimlerde iye bolıwı tiyis.

- Muzıka mádeniyatı pániniń maqseti hám wazıypaların mámleketlik bilimlendiriw standartına muwapıq shólkemlestiriw;

- sabaq barısında oqıwshı jaslardıń erkin atqarıwshılıǵın qáiplestire alıwdı;

- muzıka oqıtıwshısına qoyılǵan ulıwma hám kásiplik talaplardıǵa tolıq juwap bere alatuǵının;

- muzıka páni bólmelerin dáwir talabları tiykarında bezewdi;

- muzıka páni boyınsha bar bolǵan sabaqlıqlar, oqıw qollanbalar, oqıw metodikalıq ádebiyatlar, xalıq qosıqları toplamın, fonitekarlar, kórgizbeli qurallar hám olardan orınlı paydalana alıwdı 1 - 4 klasslar 5 – 7 klasslar boyınsha topar ishinde, klaster, aqlıy - hújim usıllarında ónimli paydalana alıwdı biliwi;

- xalqımızdın folklorlıq muzıka miyrası hám onın aymaqlıq usılları hám janları haqqında jazba hám súwretleniwleri túsirilgen kórgizbeli qurallardan folklorlıq shıǵarmalardıń atqarılıwı túsirilgen diskler magnit lentalardan paydalana alı;

- xalqımızdın milliy saz ásbapları olardan quralǵan hár túrli ansambller, orkestr atqarıwshılıǵı, xalıq awız eki dóretpeleri bolǵan folklorlıq shıǵarmalardı;

- muzıka páninen klasstan tısqarı muzikalıq dógereklerdi shólkemlestiriw hám ótkeriw oǵan basshılıq etiwdi biliwi zárúr.

Qalaberse dógerek aǵzaları menen birgelikte muzıka ilimine óziniń tákirarlanbas turmısın inám etken ullı ulamalardıń, baqsı, kompozitorlarımızdın muzikalıq dóretywshiligi keshelerdi shólkemlestiriw belgili kompozitorlar menen ushırasıwlar shólkemlestiriwi لازم. Haqıyqatında da tek ǵana muzıka oqıtıwshısınıń áne usınday úlken juwapkershilikli wazıypalardı ámelge asırıwı, xalqımızdın ósip kiyatırǵan jas salamat áwladı bolǵan, aziz perzentlerimizdi jaslayınan aq, milliy muzıkamızǵa bolǵan mexr – muhabbattı oyata alıwında sharaplı burıshın aqlawı لازم dep bilemiz. Folklorlıq shıǵarmalar hár bir xalıqtın tálim – tárbiyalıq, ádep - ikramlılıq, ruwxıy jetiskenliklerin óz ishine alatuǵın tájiriybeler jıyıntığı bolıwı menen bir qatarda óziniń tiykarǵı pikirleri menen ulıwma adamzatlıq qádiriyatlarǵa ulasıp ketedi. Insannın pútkil ómir boyı alǵan tájiriybesı folklorlıq shıǵarmalarda jámiyetlik

máp penen tıǵız baylanısqan hálde rawajlanıp kelgen. Folklorlıq shıǵarmalarda balalardı jaqsılıqqa umtılıp, jaman illetlerden awlaq jasawǵa shaqıradı. Naqıl maqallar, qaraqalpaq xalqınıń erte dáwirde - aq tárbiya haqqındaǵı pikirlew dúnyasınıń joqarı dárejede bolǵanlıǵın kórsetedi.

Juwmaqlaw sıpatında sonı aytıwımız múmkin boladı, folklorlıq shıǵarmaları bul xalqımızdıń muqáddes miyrası bolıp esaplanadı. Áne usı bay miyrastan salamat áwladdıń ádebiy estetikalıq hám ruwxıy tárbiyasında imkan bolǵanında keń hám maqsetli paydalanıw búgingi kúnde usı jónelistegi bilimlendiriw oqıw orınlarında xızmet júrgizip atırǵan muzıka oqıtıwshıları, mektepte hám mektepten tısqarı oqıw orınlarınıń basshıları, tárbiyashılarınıń eń áhmiyetli wazıypalarınıń biri bolıp esaplanadı.

REFERENCES

1. Esemuratov B. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY ON THE BASIS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY AS AN EXAMPLE OF KARAKALPAK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 835-840.
2. Esemuratov B. EDUCATION OF YOUNG PEOPLE TO PATRIOTISM, COURAGE, AND FREEDOM THROUGH SPOONS PERFORMED BY OTHERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 197-202.
3. Ospanova R. THE SITUATION OF USING THE CREATIONS OF COMPOSER MUKHTOR ASHRAFIY AND DONI ZOKIROV IN MUSIC LESSONS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 190-196.
4. Ospanova R. WAYS OF DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF MUSIC EDUCATION PEDAGOGY //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 822-828.
5. Jiyenbaevich M. I. The evolution of music pedagogy of the karakalpak people: Historical and theoretical aspects //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – T. 11. – №. 10. – C. 27-32.
6. Jiyenbaevich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 12. – №. 4. – C. 42-47.
7. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – C. 65-69.

8. Jiyeubaevich M. I. COMPETENCE-BASED APPROACH IN HIGHER MUSICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION //PROMINENCE OF INFORMATION BASES& MEDIA ASSESSMENTS IN THE POST CONFLICT MARKETING ENVIORNMENT.
9. Mojanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 65-69.
10. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
11. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
12. Ануаровна О. Р. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ КУЙЛАРИ ВОСИТАСИДА БОЛАЛАР ИЖОДҚОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. – 2023.
13. Anuarovna U. E. IMPROVING THE MECHANISMS OF EDUCATING STUDENTS IN THE SPIRIT OF INTER-ETHNIC HARMONY BASED ON NATIONAL MUSIC IN THE CONDITIONS OF ETHNO-CULTURAL RELATIONS //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 329-333.
14. БОЛАЛАР Қ. Х. К. В., РИВОЖЛАНТИРИШ И. MODERN SCIENCE AND RESEARCH //MODERN SCIENCE. – 2023. – Т. 2181. – С. 3906.
15. Ospanova R. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY THROUGH BLACK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 70-73.
16. Nawrizbaeva A. A. THE PERFORMANCE SKILLS OF KARAKALPAK BAKSHIS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 906-910.
17. Nawrizbaeva A. A. BAQSÍ, SÁZENDE GENJEBAY TILEWMURATOV'TÍN ACTQARÍWSHÍLÍQ METHODS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 218-223.
18. Muxammetdinova L. THE DEVELOPMENT OF THE ART OF GIVING IN NORTHERN PAKISTAN AS AN EXAMPLE OF THE YEARS OF INDEPENDENCE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 74-78.
19. Maxamatdinovna M. L. FOLKLORE AS A SPECIAL FORM OF CREATIVITY //International Journal of Advance Scientific Research.–2023.–Т. 3. – №. 09. – С. 282-284.

20. Makhammatdinovna M. L. As a Means of Providing Aesthetic Education to the Students of the Art of Embroidery //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 149-152.
21. Askarova Z., Maxamatdinova L. Ceremonies Solemnly Held in Connection with Public Holidays //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 181-183.
22. Махамматдинова Л. ЎЗБЕК ВА ҚОРАҚАПОҚ МУСИҚА МАДАНИЯТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА БАСТАКОРЛАРИНИНГ ҚЎШГАН ҲИССАСИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 782-786.
23. Есанов М. ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ //Oriental Art and Culture.–2023.–Т. 4. – №. 1. – С. 719-725.
24. Ayarova K., Yesanov M. Organization of Music Lessons by the Teacher in Various Ways //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 189-191.
25. Esanov M., Ametov A. DOIRA SAN'ATINING RIVOJLANISHI VA TARIXI //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 729-733.
26. Есанов М. Знание особенностей воздействия музыкального искусства на человека //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 767-771.
27. Есанов М. О. ЎЗБЕК ХАЛҚ ЧОЛГУЛАРИДА ИЖРОЧИЛИК ТАРИХИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 578-584.
28. АЛЛАМБЕРГЕНОВА Г. ҚАРАҚАЛПАҚ БАҚСЫСЫ СЭЛМЕНБАЙ САДЫҚОВТЫҢ ДӨРЕТИЎШИЛИК ЖОЛЫ //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 10. – С. 112-117.
29. Allambergenova G. THE LIFE AND CAREER OF COMPOSER OSERBAI ALLANAZAROV //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 217-224.
30. Allambergenova G. GOALS AND OBJECTIVES OF MUSIC EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL //Modern Science and Research.–2023.–Т. 2. – №. 10. – С. 849-855.
31. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
32. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
33. Sag'inbaevna T. S. Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence //Spanish Journal of Innovation and Integrity. – 2023. – Т. 18. – С. 39-41.

34. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
35. Saginbaevna T. S. Management and study of culture and art. – 2022.
36. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
37. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.
38. Qudenov R. QORAQALPOQ XALQ QO'SHIQLARI ASOSIDA YOSHLARNI TARBIYALASH //«ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ». – 2023.
39. Kudenov R. WAYS TO TEACH FOURTH GRADERS A SINGING LESSON //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 225-232.
40. Kudenov R. METHODS OF CONDUCTING A MUSIC CULTURE LESSON IN THE FOURTH GRADE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 856-861.
41. Шыныбеков А. САМАРАЛИ НАТИЖАГА ЭРИШИШДА ЎҚУВЧИЛАР УЧУН ПЕДАГОГИК ВОСИТАЛАР //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 76-79.
42. Shinibekov A. QORAQALPOQ MUSIQA MADANIYATIDA MILLIY OGZAKI IJODINING GAVDALANISHI //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 39. – С. 204-206.
43. Shinibekov A. Historical and Social Events in Folklore Works from the Point of View of People's Relationships //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 199-201.
44. Шыныбеков А. Қорақалпоқлар санъатининг сарчашмалари Шарқий Европа ва Осиё қадимий маданияти билан чамбарчас боғлиқлиги //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 910-915.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH